

O Homem de Piltdown

The Piltdown Man

STEFANO, W.¹; ARAÚJO², B.C.S.; CORSINI,³ F.C.V. & ALMEIDA⁴, M.B.

Introdução

As consequências de uma fraude no mundo da ciência são as mais diversas possíveis. Paul Kammerer (1880–1926) pagou com a vida por uma fraude que nunca se provou ter sido praticada por ele. Defensor da teoria de Jean Baptiste Lamarck (1744–1829) de que as características adquiridas acidentalmente se transmite aos descendentes, Kammerer apresentou no ano de 1923 o resultado de uma pesquisa com sapos, em que obrigou a se acasalarem na água, uma espécie a dos sapos-parteiros de terra firme, que não têm o polegar colorido típico da espécie que vive na água, Kammerer demonstrou que esses sapos uma vez colocados em água tinha adquirido seus polegares coloridos, típicos de outra espécie acostumada com a ovipostura aquática, demonstrando com isso a transmissão de caracteres adquiridos aos descendentes. Em 1926, entretanto, descobriu-se que os polegares dos sapos de Kammerer haviam sido pintados. Foi aberto um inquérito no Instituto de Pesquisas de Viena, apurar o responsável pela fraude. Kammerer sentindo-se desacreditado, matou-se com um tiro na cabeça. O inquérito mostrou-se inconclusivo.

A ciência é constituída por um sistema que se preocupa com o entendimento da natureza e dessa forma contribui com a construção de conhecimento, sendo ela, a ciência não absoluta; se baseia no estudo da natureza permitindo assim fazer previsões de acontecimentos futuros. O conjunto de conhecimento científico se modifica ao longo do tempo. Essa magnífica forma de conhecimento leva à um postulado que diz que os cientistas dizem somente a verdade. Toda a ciência tem suas farsas, entretanto, quanto às ciências da vida, parece que as fraudes são mais frequentes. Somos nós que geramos conhecimento científico, então estamos sujeitos à interesses, ideias, desejos, pressões, ambições que as vezes geram mentiras na construção do conhecimento científico (Schulz & Amashta, 2003).

A fraude do Homem de Piltdown (achado de Charles Dawson, em 1912) foi desmascarado somente na década de 50 do século XX (Figura 1); comprovou-se que o crânio pertencia a um *Homo sapiens* de 10.000 anos; e a mandíbula, envelhecida quimicamente, era bem mais recente. Apesar das suspeitas sobre Dawson, nunca se conseguiu provar quem foi o autor da fraude.

Os homínídeos (família *Hominidae*), também conhecidos como os “grandes primatas” pertencem à ordem dos primatas incluindo os chimpanzés (gênero *Pan*), os gorilas (gênero *Gorilla*), os orangotangos (gênero *Pongo*) e o homem (*Homo sapiens*). Esses animais, apresentam uma cauda notavelmente atrofiada de grande porte, tipicamente onívoros, com espécies dominante-

mente quadrúpedes com a exceção dos seres humanos, os quais tornaram-se bípedes. Os seres humanos estão mais próximos filogeneticamente dos chimpanzés e dos bonobos, os quais apresentam 99% de seus genomas similar ao dos seres humanos; devido à essa proximidade muitos pesquisadores tentam encontrar um ancestral comum, o “elo perdido”, muito provavelmente esse interesse influenciou na elaboração da fraude do Homem de Piltdown (Wood & Richmond, 2000; Wong, 2014).

Figura 1 Reconstrução de *Eoanthropus dawsoni* (Homem de Piltdown). Fonte: The Earliest Englishman (Woodward, 1948).

Durante os anos que procederam a publicação da obra *A Origem das Espécies* (1859) e a morte de seu autor Charles Darwin (1882), as expectativas aumentaram a respeito da origem e evolução humana (Vieira, 1995).

Paleontólogos buscavam fósseis que pudessem fornecer mais informações sobre a evolução humana. Uma das primeiras descobertas foi em 1856, o *Homo sapiens neanderthalensis* (o Homem de Neandertal; o crânio e diversos ossos dos membros), em Neander Valley próximo a Düsseldorf, na Alemanha; a busca por fósseis humanos se intensificou após a descoberta do Homem de Neandertal. No ano de 1868 em Cro-Magnon na França, foram encontrados fósseis de humanos modernos antigos, fornecendo uma visão do quão antigos os humanos são. Em 1886, outro achado de um exemplar do homem de Neandertal na Bélgica, assim demonstrando uma possível relação da evolução humana com o continente europeu. Em 1891, o *Homo erectus* (uma calota craniana) em Java, na Indonésia: o Homem de Java; em 1908, em Mauer na Alemanha, foi achada a mandíbula do *Homo heidelbergensis*, espécie

¹Waldir Stefano (waldir.stefano@mackenzie.br). Professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie.

²Bruna Araújo. (brunacsaraujo@gmail.com). Aluna de Ciências Biológicas na Universidade Presbiteriana Mackenzie.

³Caio Corsini. (caiofilho14@gmail.com). Aluno de Ciências Biológicas na Universidade Presbiteriana Mackenzie.

⁴Mythras Almeida. (mythrasx1@gmail.com). Aluno de Ciências Biológicas na Universidade Presbiteriana Mackenzie.

que gerou polêmica entre os paleontólogos pois sua maxila parecia muito primitiva para pertencer a um humano. Finalmente, em 1912, o *Eoanthropus dawsoni*, também conhecido como Homem de Piltdown foi descoberto no East Sussex, logo após a descoberta de *H. heidelbergensis* (Dorey, 2018; Willians et al., 2018).

A fraude do Homem de Piltdown retardou o avanço da ciência na área da Paleoantropologia. A busca pelos responsáveis seguiu a reflexão e discussão sobre a honestidade empregada na atividade científica. O caso Piltdown nos ensina que a desonestidade e fraude promovem rejeição ou retardamento da aceitação de uma nova descoberta ou conceito (Tobias, 1992).

A descoberta do Homem de Piltdown é reconhecida por ser uma das mais notáveis fraudes na história da Paleontologia. O evento aconteceu entre os anos de 1908 e 1912 quando o arqueólogo amador (Figura 2) Charles Dawson (nascido em 1864 na cidade de Leyland em Lancashire e falecido em 1916 em Sussex) investigava as pedreiras de Piltdown Common no East Sussex localizado na Inglaterra.

Figura 2 Fotografia de Charles Dawson. Fonte: The Geological Society: *Portrait of Charles Dawson*. Maio, 1906.

Enquanto caminhava no local, Dawson percebeu uma diferença na coloração e aparência das rochas encontradas naquela região, começou então investigar o local e acabou tendo contato com os trabalhadores que utilizavam o cascalho encontrado em um leito da região para conserto de estradas (Figura 3). A proximidade da

escavação e o estrato de rochas da região despertou o interesse de Dawson (Dawson e Woodward, 1913; Vieira, 1995).

Figura 3 Charles Dawson e Arthur Smith Woodward escavando buraco na pedra de cascalho em Piltdown. Fonte: Grootte, 2016.

A pedido de Dawson, os trabalhadores entregariam a ele qualquer achado peculiar nas escavações, e assim foi feito com os achados do Homem de Piltdown. Charles Dawson compartilhou seus achados com o Arthur Smith Woodward (1864–1944), paleontólogo do Museu de História Natural de Londres (Figura 4) que percebeu a importância do achado. Dawson e Woodward prosseguiram com a busca por mais achados (Dawson e Woodward, 1913).

Figura 4 Fotografia de Arthur Smith Woodward. Fonte: Buffetaut & Steel, 2015

No local do achado foram encontrados um pedaço da calota craniana humana (Figura 5), pedaço de uma mandíbula humana com alguns dentes (um dente canino e alguns dentes molares com desgaste do esmalte).

Figura 5 Representação do crânio de *E. dawsoni*. Vista posterior (canto superior esquerdo), vista anterior (canto superior direito), vista superior (canto inferior esquerdo) e vista lateral (canto inferior direito). Fonte: Woodward & Dawson, 1913.

Foram encontrados também fósseis de animais do período do Plioceno (uma cúspide de um molar de *Mastodon*, porções de dentes de *Hippopotamus* (Figura 6), dois dentes molares de um castor do Pleistoceno, partes de uma galhada de veado vermelho, o dente de um cavalo do Pleistoceno e parte de um metatarso de veado, os quais, provavelmente viveram no mesmo tempo que o Homem de Piltdown).

Figura 6 Dente molar de hipopótamo encontrado junto com os restos do Homem de Piltdown. Vista superior (A), vista lateral (B) e mandíbula de hipopótamo com indicação da localização do terceiro dente molar (C). Fonte: Woodward, 1948

A análise geológica do terreno onde ocorreram as escavações era utilizada como método de datação para os achados arqueológicos, assim assumindo terem similar idade por serem encontradas no mesmo local. A calota humana era espessa e a mandíbula apresentava características tanto humanas como a de chimpanzé, sustentando a hipótese que animal representava um ancestral em comum entre essas espécies. A calota craniana descrita por Smith Woodward foi considerada similar ao de um humano típico, mas a mandíbula mais semelhante ao de um chimpanzé. É interessante

notar que após a descoberta dos fragmentos do Homem de Piltdown, foram feitas réplicas para que interessados no achado pudessem estudar, de maneira que o material original não era acessível, somente ao Dawson e ao curador do museu britânico onde fora depositado (Dawson, 1913; Woodward, 1913; Vieira, 1995).

A publicação da descoberta do crânio e mandíbula por Charles Dawson e Smith Woodward repercutiu como uma das descobertas mais importantes da época; por meio de diagramas, desenhos e moldes do crânio e mandíbula (Figura 7), vários pesquisadores se reuniram para reconstituição do Homem de Piltdown (Woodward, 1913).

Figura 7 Comparação da mandíbula de chimpanzé (A) com a do Homem de Piltdown (B) e do humano moderno (C). Fonte: Woodward, 1948.

As descobertas de fósseis humanos continuaram após ao achado do Homem de Piltdown. Foram descobertos fósseis de *Homo erectus* na China em 1929, o *Australopithecus africanus* na África do Sul em 1924 e dessa forma, pesquisadores notaram um padrão diferente daquele demonstrado pelo Homem de Piltdown. Ao invés desses novos humanos apresentarem os dentes antropóides e o crânio similar ao de um ser humano moderno, como era o caso do *E. dawsoni*, eles tinham o crânio mais parecido com de um antropoide e os dentes mais parecidos com os humanos atuais. Tal fato indicou que os dentes humanos evoluíram mais rapidamente do que o crânio para o estado em que eles se apresentam hoje, contrariando o que o Homem de Piltdown apresentava, e desde então a comunidade científica começou a questioná-lo.

Após a descoberta do *Eoanthropus dawsoni* (Homem de Piltdown) pesquisadores foram desmascarando a fraude. Isso começou uma vez que o dentista Courtney M. Lyne, notou a partir do

uso de imagens raio-X que os dentes caninos encontrados do Homem de Piltdown (Figura 8), apresentavam um desgaste de esmalte diferente comparado a seus dentes molares, sem falar que a polpa do dente canino apresentava menor desgaste que os dentes molares, o que é impossível de acontecer em dentes de mamíferos, pois indicaria que o indivíduo ao caso teria duas idades diferentes. Isso indicava que talvez os dentes pertenciam a animais diferentes.

"This may hurt, but I'm afraid I'll have to remove the whole jaw."
(Collapse of 600,000-year-old party)

Figura 8 Cartoon satirizando o Homem de Piltdown, publicado na Punch Magazine, Dezembro de 1953.

Em 1949, Kenneth P. Oakley (1911–1981) aplicou seu teste de flúor (O método de datação por flúor, se destacou muito por ser decisivo para provar a fraude que o Homem de Piltdown era. Este método parte do princípio que fósseis, por estarem no solo por longos períodos de tempo, tendem a absorver o flúor da terra de forma gradual. Logo, fósseis mais antigos costumam apresentar maior quantidade de flúor, enquanto os mais recentes apresentam menos) nos restos de Piltdown. Tanto o crânio quanto a mandíbula de Piltdown continham quantidades escassamente detectáveis de flúor (foi percebido que a quantidade de fluoreto concentrado era consideravelmente mais baixa do que o esperado de um animal do Plioceno, e que, logo, esses ossos eram muito mais recentes do que o imaginado), e não podiam ter permanecido nos cascalhos por muito tempo, porém ele ainda não suspeitava de fraude, achando que Piltdown havia sido um enterro recente em cascalhos antigos. Oakley e outros amigos descobriram a fraude anos depois, dizendo que o “enterro” em Piltdown foi totalmente forjado. O crânio e a mandíbula haviam sido corados artificialmente, os ossos haviam

sido trabalhados com lâminas modernas, a fauna de mamíferos teria sido importada de outros lugares, os dentes tinham sido preenchidos para simular o desgaste humano e por final descobriram que na realidade o crânio pertencia realmente a um humano, porém a mandíbula pertencia a um orangotango (Oakley & Hoskings, 1950; Oakley et. al 1953; Gould, 1979).

Vinte e um suspeitos⁵ (nem mesmo Arthur Conan Doyle⁶ escapou de ser suspeito, pois era um escritor de casos intrigantes e residia próximo ao local do achado) foram selecionados como supostos autores da fraude, os quais necessitariam de motivação e oportunidade, o conhecimento e a habilidade para planejar e perpetuar a fraude, assim como ter acesso aos materiais que foram plantados. Charles Dawson foi o principal suspeito, uma vez que ele esteve no local do achado fóssil. Dawson tinha motivo (conquistar prestígio na comunidade científica) e oportunidade, mas o conhecimento e habilidade são questionáveis, abrindo a possibilidade da existência de cúmplice (ou cúmplices). Além de Dawson, outros suspeitos, a saber: o curador do Museu de Geologia Britânico Arthur Smith Woodward (1854–1944) e o padre Teilhard de Chardin (1881–1955); é interessante notar que Dawson e Chardin (Figura 9) se conhecerem no ano de 1909 em uma pedreira e se tornaram grandes colegas desde então). As suspeitas se dão através das visitas feitas por esses três colegas à região de Piltdown onde descobriram em fragmentos de crânio humano e a mandíbula (Lyne, 1916; Tobias, 1992; Gould 1979).

Figura 9 Fotografia de Pierre Teilhard de Chardin. Fonte: Archives des jésuites de France, 1947.

⁵Exames de DNA confirmaram que a mandíbula e os dois dentes humanos foram extraídos de um orangotango, de um único indivíduo sub adulto de um orangotango de Bornéu. Os fragmentos de *Homo sapiens* usados para montar o crânio foram feitos a partir de dois ou três humanos da época medieval. A equipe de De Groote afirma que Charles Dawson foi, provavelmente, a única pessoa que forjou a fraude, pois de os fragmentos de Piltdown nunca foram descobertos na ausência dele, também porque Dawson sabia da alta demanda na Royal Society na época por fósseis que evidenciassem a evolução humana e porque a maneira para a produção de cada fragmento e a quantidade baixa de espécies utilizados na elaboração da fraude serviam como indicativos de que somente uma pessoa trabalhou na fraude (De Groote, 2016).

⁶Arthur Ignatius Conan Doyle nasceu em Edimburgo em 22 de maio de 1859 e morreu em Crowborough 7 de julho de 1930. Foi um famoso escritor que publicou mais de 60 obras, sendo uma das mais famosas o best-seller sobre o detetive Sherlock Holmes (Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004).

Arthur Keith (1866–1955), anatomista e antropologista escocês, foi um dos homens que quase nunca foi incriminado (Figura 10), entretanto suspeita-se que ele escolheu um dos crânios da coleção do museu para plantá-lo em Piltdown, Keith tentou causar a impressão de que ele não era familiarizado com o local da descoberta, os restos do Homem de Piltdown, ou com Charles Dawson, antes de dezembro de 1912 (Tobias, 1992).

Figura 10 Fotografia de Sir Arthur Keith. Fonte: Grootte, 2014.

Em dezembro de 1912, uma reunião na Geological Society of Great Britain expôs a descoberta do Homem de Piltdown como o primeiro achado paleoantropológico da Inglaterra, quarenta e um anos depois, ele foi revelado como uma fraude. A publicação sobre o caso no New York Times em 1912 demonstra como a mídia da época se importou com a descoberta. Nessa publicação *Eothropus dawsoni* foi colocado como a maior descoberta, se tratando de humanos antigos, já feita na Inglaterra.

Desde o achado dos fósseis havia suspeita de que algo estava errado, como foi o caso da suspeita de Lyne. Cabe aqui uma pergunta então: por que houve a aceitação do Homem de Piltdown por tanto tempo? Ainda não se tem resposta para essa pergunta (Tobias, 1992).

Desde a exposição da fraude por Oakley, a identidade dos forjadores tem sido questionada. A procura pelos culpados mostra que é importante olhar as teorias das correntes intelectuais da época. Piltdown ensina que a desonestidade e fraude promovem rejeição ou retardamento da aceitação de uma nova descoberta ou conceito (Tobias, 1992).

Mesmo sem um desfecho claro, o caso do Homem de Piltdown oferece a oportunidade para se refletir sobre o papel da ciência

como instrumento de busca pelo conhecimento, e a importância da honestidade na atividade profissional, já que exemplifica como a fraude retardou os avanços, neste caso, na área da Paleoantropologia (Tobias, 1992).

Disponibilizamos assim a tradução da primeira publicação formal, por Charles Dawson e Arthur Smith Woodward, sobre a descoberta dos achados do Homem de Piltdown, permitindo verificar a riqueza de detalhes do artigo, evidenciando o nível de sofisticação da fraude para aquela época, e que posteriormente levou ela a ser bem aceita na comunidade científica, ocupando destaque nas mentes de cientistas, pesquisadores e até popularmente por muitos anos. As notas de margem, numeradas em algarismos romanos, são notas dos tradutores.

Referências

- Anônimo. 1947. *Archives des jésuites de France*. Disponível em: <https://www.jesuites.com/contact/bureaux-archives-jesuites/>
- Barth, R.O. Acre é uma medida de? – distância, volume, pressão ou área? *Matemática Genial*. 2017. Disponível em: <https://www.matematicagenial.com/2017/06/desafio-o-acre-e-uma-medida-de.html>. Acesso em: 6 jun. 2019.
- Dawson, C. & Woodward, A.S. 1913. On the Discovery of a Palaeolithic Human Skull and Mandible in a Flint-bearing Gravel overlying the Wealden (Hastings Beds) at Piltdown, Fletching (Sussex). *Quarterly Journal of the Geological Society*, [s.l.], (69)1-4:117–123. Geological Society of London. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1144/gsl.jgs.1913.069.01-04.10>.
- Dorey, F. 2018. *A timeline of fossil discoveries*. Australian Museum. Disponível em: <https://australianmuseum.net.au/learn/science/human-evolution/a-timeline-of-fossil-discoveries/> Acesso em: 18 mar. 2019.
- Gould, S.J. Piltdown Revisited. *Natural History Magazine*, v. 88, Estados Unidos, mar. 1979. Disponível em: [http://www2.clarku.edu/~\\$piltown/map_prim_suspects/Teilhard_de_Chardin/Chardin_Prosecution/piltownrevisited.html](http://www2.clarku.edu/~$piltown/map_prim_suspects/Teilhard_de_Chardin/Chardin_Prosecution/piltownrevisited.html) Acesso em: 9 mar. 2019.
- Grootte, I. de; Flink L.G.; Abbas R.; Bello S.M.; Burgia L.; Buck L.T.; Dean C.; Freyne A.; Higham T.; Jones C.G.; Kruszynski R.; Lister A.; Parfitt S.A.; Skinner M.M.; Shindler K.; Stringer C.B; New genetic and morphological evidence suggests a single hoaxer created ?Piltdown man?. *Royal Society Open Science*, [s.l.], v. 3, n. 8, p.1-14, ago. 2016. The Royal Society. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.-1098/rsos.160328>.
- Grootte, I. de; Bello S.M.; Kruszynski R.; Compton T.; Stringer C. 2014. Sir Arthur Keith's Legacy: Re-discovering a lost collection of human fossils. *Quaternary International*, [s.l.], v. 337, p.237–253. Elsevier BV. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2014.04.047>.
- Hopson, P.M.; Wilkinson, I.P.; Woods, M.A. 2008. A stratigraphical framework for the lower cretaceous of england. Disponível em: http://nora.nerc.ac.uk/id/eprint/3236/1/Lower_Cretaceous_Strat_Framework_Report5B15D.pdf. Acesso em: 05 jun. 2019.

- Lyne, M.C. 1916. The Significance of the Radiographs of the Piltdown Teeth. *Proceedings of the Royal Society of Medicine*, Odontological Section, v.9, p. 33–62. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/003591571600901103> Acesso em: 15 dez. 2018.
- Oakley, P.K.; Hoskins, C.R. 1950. New evidence on the antiquity of Piltdown Man. *Nature*, v. 165, p. 379–382. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/165379a0>. Acesso em: 20 jan. 2019.
- Oakley, P.K.; Weiner, J.P.; Sir Wilfrid Edward Le Gros Clark. End as a Man, *Time*, v. 62, n. 22, Estados Unidos, 11 nov. 1953. Disponível em: <http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,823171,00.html> Acesso em: 3 mar. 2019.
- Orhan, C.; Ozturk, O. 2009. *Dictionary of Mining, Mineral, and Related Terms*. Hacettepe University Department of Mining Engineering. p. 3268. Disponível em: http://www.abdurrahmanince.net/03_HuMinEngDic_6607s.pdf Acesso em: 5 jun. 2019.
- Owen D.E. 2004. *Doyle, Sir Arthur Ignatius Conan (1859–1930)*. Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press.
- Prothero, D.R. 2009. *Tertiary History*. Disponível em: <http://www.eolss.net/sample-chapters/c12/E1-01-04-04.pdf>. Acesso em: 05 jun. 2019.
- Schulz, P.C. & Amashta, I.K. 2003. Los Fraudes Científicos. *Revista Iberoamericana de Polímeros*, Bizkaia, v.4, n.2, p.1–90, abr. 2003. Disponível em: <https://bxscience.enschool.org/ourpages/auto/2009/10/6/49071186/EL20FRAUDE20CIENTIFICO.pdf>. Acesso em: 3 mai. 2019.
- Steel, L. & Buffetaut E. 2016. Arthur Smith Woodward, Florentino Ameghino and the first Jurassic ‘Sea Crocodile’ from South America. In: *Arthur Smith Woodward: His Life and Influence on Modern Vertebrate Palaeontology*. p.311–319. Geological Society, London. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1144/sp430.6>.
- Tobias, P.V. 1992. *Piltdown: An Appraisal of the Case against Sir Arthur Keith*. p.243–293. The University Of Chicago Press. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/2743797?seq=1metadata_info_tab_contents. Acesso em: 24 abr. 2019.
- Vieira, B.A. 1995. Piltdown, a fraude interdisciplinar. *Ensaio sobre a evolução do homem e da linguagem*, p. 1–13. Disponível em: <http://docplayer.com.br/32134931-Piltdown-a-fraude-interdisciplinar.html> Acesso em: 2 dez. 2018.
- Wagner, G.A.; Krbetschek, M.; Degering, D.; Bahain, J.; Shao, Q.; Falguères, C.; Voinchet, P.; Dolo, J.; Garcia, T. & Rightmire, P. 2010. Radiometric dating of the type-site for *Homo heidelbergensis* at Mauer, Germany. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. (46)107. p. 19726–19730. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21041630> Acesso em: 5 jun. 2019.
- Willians, F.L.; Tuttle, R.H.; Trinkaus, E. 2018. Neanderthal: Archaic Human. *Encyclopaedia Britannica*, Inglaterra. Disponível em: <https://www.britannica.com/topic/Neanderthal> Acesso em: 18 mar. 2019.
- Wong, K. 2014. Tiny Genetic Differences between Humans and Other Primates Pervade the Genome. *Scientific American*. Disponível em: <https://www.scientificamerican.com/article/tiny-genetic-differences-between-humans-and-other-primates-pervade-the-genome/> Acesso em: 2 jan. 2019.
- Wood, B. & Richmond, B. 2000. Human evolution: taxonomy and paleobiology. *Journal of Anatomy*, [s.l.], (197)1:19–60.
- Woodward, A.S.; Dawson, C. 1913. II. Description of the Human Skull and Mandible and the Associated Mammalian Remains. [A.S.W.]. *Quarterly Journal of the Geological Society*. [s.l.], v.69, n.1–4, p.124–144. Geological Society of London. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1144/gsl.jgs.1913.069.01-04.11>.
- Woodward, A.S. 1948. *The Earliest Englishman*. Londres: Watts, 141 p. Disponível em: http://asi.nic.in/asi_books/2084.pdf. Acesso em: 2 nov. 2019.

8. *Sobre a* DESCOBERTA *de* CRÂNIO E MANDÍBULA *de um* HUMANO PALEOLÍTICO *em um* CASCALHO DE ROLAMENTO DE SÍLEX SOBREPONDO *o* WEALDEN (HASTINGS BEDS) *em* PILTDOWN, FLETCHING (SUSSEX). POR CHARLES DAWSON, F.S.A., F.G.S., E ARTHUR SMITH WOODWARD, LL.D., F.R.S., SEO.G.S. *Com um* APÊNDICE *por* PROF. GRAFTON ELLIOT SMITH, M.A., M.D., F.R.S. (Lido em 18 de Dezembro, 1912.)

I. GEOLOGIA E IMPLEMENTOS DE SÍLEX. [C.D.]

[CHAPAS XV–XVII]

Alguns anos atrás eu estava caminhando ao longo de uma estrada de fazenda próximo de Piltdown Common, Fletching (Sussex), quando eu notei que a estrada tinha sido consertada com alguns sílex marrons peculiares não usuais no distrito. Ao averiguar eu fiquei atônito ao descobrir que elas foram cavadas de um leito de cascalho na fazenda, e pouco depois eu visitei o lugar, onde dois trabalhadores estavam cavando o cascalho para pequenos reparos das estradas. Como essa escavação estava situada cerca de 4 milhas ao norte do limite onde a ocorrência de sílex sobrepondo o estrato Wealden é registrada, eu estava muito interessado, e fiz um exame atento do leito. Eu perguntei aos trabalhadores se eles tinham encontrado ossos ou outros fósseis ali. Como eles não pareceram ter notado nenhuma coisa do tipo, eu solicitei que eles preservassem qualquer coisa que eles pudessem encontrar. Sobre uma das minhas subsequentes visitas à escavação, um dos homens me entregou uma pequena porção de um osso parietal humano incomumente espesso. Eu imediatamente fiz uma busca, mas não pude encontrar mais nada, nem os homens tinham notado algo mais. O leito é cheio de pedaços tabulares de *ironstone*¹. semelhante em cor e espessura ao fragmento de crânio; e, apesar de eu ter feito muitas buscas subsequentes, eu não tive conhecimento sobre nenhum outro achado nem descobri mais nada – na verdade, o leito pareceu ser um tanto não fossilífero.

Somente alguns anos depois, no outono de 1911, em uma visita ao local, que eu peguei, entre os montes de brita desgastados e lavados pela chuva, um outro fragmento maior pertencente a região frontal do mesmo crânio, incluindo uma porção da crista superciliar esquerda. Como eu tinha examinado um molde da mandíbula de Heidelberg^{II}, me ocorreu que as proporções deste crânio foram similares a aqueles desse espécime. Como era de se esperar, levei-o ao Dr A. Smith Woodward do Museu Britânico (História Natural) para comparação e identificação. Ele ficou logo impressionado com a importância da descoberta, e nós decidimos empregar mão de obra e fazer uma busca sistemática entre os montes de brita desgastados e cascalho, assim que as enchentes tinham diminuído; uma vez que a pedreira fica quase submersa durante cinco ou seis meses do ano. Como era de se esperar, dependemos todo o tempo que tínhamos disponível desde a última

¹Formações ferríferas: se refere a uma rocha que contém uma quantidade considerável de ferro em sua composição.

^{II}A mandíbula de Heidelberg, também conhecida como mandíbula de Mauer, é uma mandíbula humana encontrada na região de Mauer, na Alemanha, com aproximadamente 500.000 anos, e pertencente à espécie *Homo Heidelbergensis*.

primavera (1912), reviramos e peneiramos todo o material que sobrou; também cavamos e peneiramos tais porções do cascalho como não tinham sido mexidos pelos trabalhadores¹.

Fig. 1.— Mapa da bacia de Rio Sussex Ouse, mostrando a distribuição de sílex com óxido de ferro e cascalhos contendo sílex.

Por muitos anos as camadas mais duras deste leito de cascalho foram intermitentemente usadas como material de estrada de fazenda, como mostrado pelas antigas escavações as quais estão cobertas de mato, mas que são visíveis através

¹Essas escavações foram realizadas com o consentimento gentil do dono da propriedade, Sr. G. M. Maryon-Wilson, e do Sr. Robert Kenward, rendatário da fazenda, a quem os autores desejam registrar seus reconhecimentos de gratidão

dos campos adjacentes; e há conhecimento da existência de um leito de cascalho de apreciável espessura estendendo-se sobre alguns acres^{III} vizinhos. Onde os leitos foram naturalmente desnudados, um número grande das sílex marrons e vermelhas e o cascalho de ironstone são vistos sobrepondo as terras aráveis em todas as direções.

Em Piltdown o leito de cascalho ocorre algumas polegadas abaixo da superfície do solo, e varia em espessura de 3 a 5 pés; ele é depositado sobre um fundo irregular, constituído de arenito amarelo rígido das areias de Tunbridge Wells Sands (Hastings Beds)^{IV}. Grande parte da sua composição é de seixos de ironstone marrom escuro de Wealden, mas é misturado, na proporção de cerca de um sexto da massa, com sílex angulares marrons, os quais na sua maioria têm forma tabular¹. Seixos de sílex e quartzito ocasionais também ocorrem, mas sem seixos reconhecíveis do Eoceno². As pedras variam de 6 ou 7 polegadas em comprimento por 3 ou 4 polegadas em largura, diminuindo para um cascalho muito fino ou areia. Porções do leito são finamente estratificadas, e os materiais são geralmente cimentados com ferrugem, assim de maneira que uma picareta é frequentemente necessária para remover porções – mais especialmente em um particular horizonte perto da base. É nesse último estrato mencionado que todos os ossos e dentes fossilizados foram descobertos por nós *in situ*. O estrato é facilmente distinguido na fotografia em anexo (Pr. XV) por ser de tonalidade mais escura e acima da rocha-mãe.

O cascalho está situado em um platô de grande área bem definido, repousando acima da linha de contorno de 100 pés, e em média de 120 pés em Piltdown, se posicionando por volta de 80 pés acima do nível do córrego principal do rio Ouse. O rio cortou o platô, ambos com seu córrego principal e sua principal ramificação, chamado de Uckfield River.

Genericamente falando, os restos deste platô, que em Piltdown é apenas uma parte, pode em alguns lugares serem rastreados ao longo de uma linha traçada através de Lindfield, Sheffield Park, Buckham Hill, Uckfield, e Little Horsted e ao sul, se estendendo em direção à de Chalk Escarpment. De fato, a região inteira repousa entre a base do Wealden Anticline e Chalk Escarpment apresentando o aspecto de um grande platô baixo ou que teria sido um plano em nível de base dissecado pelo rio Ouse e seus córregos tributários.

Remanescentes das pedras de cascalho e “drifts” ocorrem constantemente acima de 100 pés da linha de contorno, e sobre as inclinações, em direção ao rio e córregos.

¹Existe uma tendência entre essas lascas tabulares para uma forma prismática ou poliédrica. Um espécime mostra uma coluna de 2 polegadas em comprimento. A estrutura prismática é claramente mostrada nas figs. 2, 6, 7 & 9 de Pr. XVII. A maioria das lascas modulares, formalmente existentes, parecem terem se desintegrado.

²Dr. J. V. Elsdon escreve que seixos do Terciário são encontrados nos cascalhos do rio Ouse ao sul perto de Lewes. Seixos do Eoceno ocorrem em um leito estreito ao leste de Race Stand, na colina acima de Lewes; e uma faixa similar pode ser vista a cerca de 15 pés abaixo do penhasco, perto da Estação da Guarda costeira em Newhaven. Ver Q.J. G. S. vol. xliii (1887) pp. 646–47

^{III}Hasting Beds: Uma formação geológica localizada no Wealden Group na Inglaterra.

^{IV}Acre: antiga unidade de medida de área, equivalente a 4.046,86 metros quadrados.

Fig. 2.—Seção esquemática do Weald, mostrando o Platô baixo do sul coberto por cascalhos de sílex.

[A espessura do cascalho está bastante exagerada na seção acima.]

Esses cascalhos contendo sílex e 'drifts' não tinham sido mapeados ou registrados anteriormente no Ouse Valley, ao norte do limite entre o Wealden Clay e os Hastings Beds, os quais seguem imediatamente ao sul de Isfield. Até o último ponto eles são comuns, e eles foram descritos por Mantel^{1,V}, Topley^{2,VI}, e Dr. Elsdon; mas ambos Topley e aqueles quem o tem seguido usam quase as mesmas palavras, isto é:

*..entrando nas terras de Hastings Beds, não ocorrem mais pedras na superfície, ou no cascalho do rio.*⁴

Porém, nas Tunbridge Wells Sands (Hastings Beds), dentre os mil campos^{VII} dos quais eu tenho registrados, e que foram testados três vezes por meio de furos de 3 pés de profundidade, cinquenta campos ou mais fornecem rica evidência da presença dessas pedras marrons e vermelhas. Elas estão presentes sobre Wadhurst Clay entre Isfield e Buckham Hill, mas o limite desse estrato é incerto. Eu constatei que eles apenas ocorrem como pequenos fragmentos, e raramente nos leitos mais velhos do rio Walden dos níveis mais altos dentro da bacia hidrográfica do rio Ouse.

As perfurações de campo mostram que na maior parte da área sobre a qual o sílex é distribuído, o cascalho raramente ocorre dentro de 3 pés da superfície em leitos de espessura apreciável; mas perfurações ao longo das dos declínios revelam consideráveis depósitos de cascalho, contendo pequenos fragmentos de sílex com óxido de ferro, 6 pés abaixo da superfície.

¹ 'Geology of the South-East of England' 1833, p.28

² 'Geology of the Weald'. Mem. Geol. Surv. 1875, pp.202,273,287-88, 292.

³ Q. J. G. S. vol. xliii (1887) p. 646.

⁴ Ver também J. Jukes-Browne, 'Building of the British Isles' 3 ed. (1911) p. 426; e A. C. Ramsay, 'Physical Geology', &c. 5° ed. (1878) p. 344

Considerando a quantidade de material escavado e peneirado por nós, os espécimes descobertos foram numericamente pequenos e localizados.

Aparentemente toda ou uma grande porção do crânio humano foi destruída pelos trabalhadores, que tinham jogado fora os pedaços sem perceberem. Desses, nós recuperamos dos rejeitos, a maior quantidade possível de fragmentos. Numa depressão um pouco mais profunda do cascalho ainda intacto eu encontrei metade direita de uma mandíbula humana. Até onde eu poderia julgar, guiando a mim mesmo pela posição de uma árvore 3 ou 4 jardas^{VIII} distante, o ponto foi idêntico com aquele sobre o qual os homens estavam a trabalho quando a primeira porção do crânio foi encontrada alguns anos atrás. Dr. Woodward também escavou uma pequena porção do osso occipital do crânio dentro de uma jarda do ponto onde a mandíbula foi descoberta, e precisamente no mesmo plano. A mandíbula pareceu ter sido quebrada na sínfise e desgastada, talvez enquanto ela estava fixada no cascalho, e antes de sua completa deposição. Os fragmentos de crânio mostram pequeno ou nenhum sinal de desgaste ou abrasão, salvo uma incisão na parte de trás do parietal, provavelmente causado pela picareta de um trabalhador.

Um pequeno fragmento de uma crânio foi pesado e testado por Sr. S.A. Woodhead, M. Sc., F.I.C., o Analista Público para o East Sussex & Hove, e o Analista da Agricultura para o East Sussex. Ele relata que a densidade específica do osso (pulverizado) é 2,115 (água a 5°C como padrão). Nenhuma gelatina ou matéria orgânica está presente. Existe uma grande proporção de fosfatos (originalmente presente no osso) e uma considerável proporção de ferro. Sílica está ausente.

Além dos restos humanos, nós encontramos dois pequenos pedaços quebrados de um dente molar de um tipo de elefante^I do início do Plioceno, também uma cúspide muito laminada de um molar de *Mastodon*, porções de dois dentes de *Hippopotamus*, e dois dentes molares de um castor do Pleistoceno.^{IX} No campo adjacente ao oeste, na superfície próxima à divisão do leito de cascalho, nós encontramos partes de uma galhada de veado vermelho e o dente de um cavalo do Pleistoceno. Esses podem ter sido jogados fora pelos trabalhadores, ou podem ter sido expostos por um arado o qual atravessou o estrato superior da extensão deste leito de cascalho. Entre os fragmentos de ossos encontrados no material acumulado deparou-se com parte de um metatarso de veado, dividido longitudinalmente. Esse osso apresenta sobre sua superfície pequenos cortes e arranhões, os quais parecem ter sido feitos pelo homem. Todos os espécimes são altamente mineralizados com óxido de ferro.

^I Isso é relatado por R. A. C. Godwin-Austen (Q. J. G. S. vol. vii, 1851, p. 288) e E. Dixon ('Geology of Sussex') 2^o ed. 1878, p. 110, n.) que restos de 'grandes mamíferos' incluindo dentes de elefantes, foram encontrados nos cascalhos em Barcombe, 6 ou 7 milhas ao sul de Piltown. Não é conhecido a quais gêneros ou espécies estes pertenceram; mas, eles são referidos como "o Elefante Asiático", eles eram provavelmente a forma verdadeira de *Elephas* e não *Mastodon*, apesar de ser possível que alguns podem ter pertencido às espécies aparentadas ao *E. meridionalis*. Não se sabe se os espécimes deste leito foram preservados, mas elas provavelmente pertenceram a época do Pleistoceno.

^V Gideon Mantell (1790–1852): Doutor e cirurgião, pesquisador dos fósseis e Geologia do sul da Inglaterra.

^{VI} William Topley (1841–1894): Geólogo. Membro da Geological Survey na Inglaterra. Publicou *On the superficial deposits of the Valley of the Medway*, comunicando a Geological Society of London sobre como a chuva e rios causam erosão e depósitos sedimentares.

^{VII} Campo: unidade de medida de área que equivale a 4.425.69 metros quadrados.

^{VIII} Jarda: unidade de medida que equivale a 0,9144 metros

^{IX} Pleistoceno é a época pertencente ao período Quaternário da era Cenozoica, que compreende entre 2,588 milhões e 11,7 mil anos atrás, sendo um período recente no mundo em que houve glaciações repetidas.

Implementos de sílex.

Os sílex marrom parecem ser similares em todos os sentidos, aos seixos do platô de Ightham (Kent), aos cascalhos de High-Plateau do Norte e Sul de Downs. Ali existe a mesma ocorrência de estrutura de estrutura tabular e prismática, 'fraturas por congelamento', pátina espessa e com óxido de ferro, e frequentemente a mesma tendência apresentada pelas bem conhecidas formas 'Eolíticas' (Pr. XVII). Ali também ocorrem mais ocasionalmente certos seixos vermelho-ferro brilhantemente coloridos, provavelmente mais oxidados do que os seixos predominantes, os quais são de coloração marrom. Entre os seixos nós encontramos vários inquestionáveis implementos de seixos¹, além de numerosos 'Eolíticos'. O trabalho anterior (Pr. XVI) é similar às idades Chellean ou pre-Chellean²; mas na maioria dos espécimes de Piltdown o trabalho aparece principalmente em uma face dos implementos. Eles foram levemente desgastados, e, apesar de apresentar óxido de ferro, a pátina deles não é tão forte e espessa como de outros seixos no leito. A forma deles é espessa, e o lascado é amplo e escasso, a 'casca' original, ou superfície, da lasca frequentemente permanecendo intacta, o implemento completo, assim tem uma

Em relação aos 'Eolíticos'³, é necessário falar deles com devida reserva e cautela. Os tipos mais comuns pertencem à forma de 'broca' e 'raspador oco'. Ambas ocorrem no leito de cascalho e na superfície das terras lavradas, e são encontrados em uma condição laminada e em outra não laminada (ou muito levemente laminada). Pr. XVII ilustra ambas dessas classes de 'Eolíticos'. Sejam natural ou artificial, as fraturas parecem ter sido amplamente guiadas pela estrutura prismática do sílex. Ambos os 'Eolíticos' laminados e os não laminados são profundamente manchados e patinados, mas o primeiro em maior extensão do que o último.

¹Padre P. Teilhard, S.J., quem nos acompanhou em uma ocasião, descobriu um dos implementos (Pr. XVI, fig. 2) in situ no estrato médio do leito de cascalho e também uma porção do dente de um elefante do Plioceno (Pr. XXI, fig. 2) no leito mais baixo.

²Implementos dessa idade são difíceis de serem classificados com certeza, devido a incorreção no acabamento. Os espécimes de Piltdown podem ser comparados com um exemplo de Chelles, figurado em "L'Art pendant l'Âge du Renne" p.36 de Piette. Eles lembram certos implementos rústicos ocasionalmente encontrados na superfície de Chalk Downs próximo de Lewes, os quais não estão oxidados.

³Os sílex, os quais se parecem com aqueles dos cascalhos do platô do North Downs, ocorrem esporadicamente sobre o South Downs e sobre muitas das rochas mais velhas do Weald. Elas foram descobertas recentemente nos campos próximos à estação de sinal em Fairlight Down no cume do Wealden Anticline (base dos leitos de Ashdown e parte superior do Fairlight Clay) por Sr. W. Ruskin Butterfield, do Hastings Museum. Elas ocorrem apenas nos depósitos superficiais, misturados com implementos do Neolítico e certos implementos oxidados os quais Sr. Reginald Smith, F.S.A., os identifica como tipos primitivos de caverna. Esses últimos não são desgastados. Sr. Lewis Abbott, F.G.S., tem dado atenção considerável a este assunto, ele possui uma grande série de implementos os quais esperamos algum dia serem descritos em detalhe.

Conclusões.

Em conclusão, nós podemos brevemente considerar a idade da crânio e mandíbula humana.

Está claro que esse cascalho estratificado em Piltdown é do Pleistoceno, mas que ele contém, no seu estrato inferior, restos de animais derivados de algum depósito assolado do Plioceno situado provavelmente não muito distante, e consistindo de fragmentos desgastados e quebrados. Estes foram misturados com fragmentos de mamíferos do início do Pleistoceno em um melhor estado de preservação, e ambas as formas foram associadas com o crânio e mandíbula humana, os quais não mostram desgastes e dilacerações mais do que eles podem ter recebido *in situ*. Associado com esses restos animais estão os 'Eolíticos', ambos em condição laminada e não laminada; os primeiros são sem dúvida derivados de uma formação por 'drifts' mais antiga, e os últimos em suas formas presentes são do período do depósito existente. No mesmo leito, em apenas um estrato levemente mais alto, ocorreu um implemento de sílex (Pr. XVI, fig. 2), em condição da qual lembra aqueles dos implementos encontrados no Chelles; e entre os depósitos de restos, foram encontrados outros de estágios similares, ou talvez, de estágios anteriores. Diante desses fatos parece provável que o crânio e a mandíbula não podem ser descritos com segurança como sendo de data anterior à primeira metade da Época do Pleistoceno. O indivíduo viveu provavelmente durante um ciclo quente desse período.

EXPLICAÇÕES DAS PRANCHAS XV–XVII.

PRANCHA XV.

Leito de cascalho contendo sílex sobrepondo as Tumbridge Wells Sands (Hastings Beds) em Piltdown, Fletching Sussex. O estrato mais escuro situado no leito de pedra na seção que é na qual o crânio e a mandíbula foram obtidos.

PRANCHA XVI.

Fig. 1. Implemento Paleolítico, bem trabalhado em uma face (1); apenas laminada na outra face (1 *a*); retorcida na borda (1 *b*); e mais espessa na extremidade mais ampla (1 *c*). Tamanho natural.

2. Implemento Paleolítico, trabalhado em uma face (2); laminada de forma simples na outra face (2 *a*). A partir de uma visão da borda (2 *b*) é relativamente espesso na extremidade mais ampla, com restos de nódulo de sílex do qual ele foi feito. Tamanho natural.

3. Implemento Paleolítico, mostrando muito da superfície mais externa do nódulo de sílex original em sua face bem laminada (3); laminada de forma simples na outra face (3 *a*); e muito assimétrica a partir de uma visão de base (3 *b*). Metade do tamanho natural.

[*Todos os implementos acima estão oxidados*]

J. Frisby photo.

FLINT-BEARING GRAVEL-BED OVERLYING THE TUNBRIDGE WELLS SANDS (HASTINGS BEDS),
AT PILTDOWN, FLETCHING, SUSSEX.

[The darkest stratum resting on the bed-rock in the section is that from which the skull and mandible were obtained.]

G. M. Woodward, del.

PALÆOLITHS from Pitdown (Sussex).

Bemrose, Collo, Derby

Bemrose, Collo, Derby.

"EOLITHS" from Piltdown (Sussex).

G. M. Woodward, det.